

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 298 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbanov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	

Rivojlangan logistika tizimi mamlakatni tadbirkorlar va sarmoyadorlar uchun jozibador qiladi, shu bilan birga xalqaro savdo jarayonlari osonlashadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuni tadqiq etishda Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan Logistika samaradorlik indeksi bo'yicha muntazam hisobotlar o'rganildi. Shuningdek, Christopher Martin logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi haqida asosiy nazariy tushunchalar va amaliyotlar bo'yicha fikrlari, Sangwani va Lambert kabi olimlarning xalqaro transport va logistika tizimlari rivojlanishiga oid tadqiqotlari, Kotler va Armstrong larning marketing strategiyalari va logistika tizimi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik nazariyalari tahlil qilindi.

Farhod Ziyoyevning "O'zbekistonda logistika tizimini rivojlantirish: imkoniyatlar va muammolar" nomli kitobi, Arvis J.F. tahriri asosida xalqaro savdo va logistika ko'rsatkichlari tahlili, Rodrigue J.P. va boshqalarning transport geografiyasi hamda logistika tizimlari bilan bog'liqligi o'rganildi. Shuningdek, Asian Development Bank (ADB)ning Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo va transport logistikasini yaxshilash bo'yicha tavsiyalari, Christopher M.ning "Ta'minot zanjirini barqaror va samarali qilish bo'yicha amaliyotlar" kitobidan va United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)ning transport va savdoni engillashtirish bo'yicha xalqaro standartlari bo'yicha bilimlardan foydalanildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasida moslashtirilgan usullar qo'llanildi. Xususan, 2012–2023-yillardagi logistika hisobotlari tahlili, tashish ko'rsatkichlari bo'yicha analiz va sintez, statistik va ekonometrik tahlil, induksiya va deduksiya usullari asosida ma'lumotlar o'rganildi. Bu tahlillar O'zbekistonning logistika tizimini rivojlantirishda mavjud imkoniyatlar va muammolarni aniqlash, shuningdek, xalqaro standartlarga moslashuvini baholashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston transport-logistika tizimi mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, uning samaradorligi tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Xalqaro miqyosda logistika samaradorligi indeksi (LPI) logistika jarayonlari va infratuzilmaning samaradorligini baholash uchun asosiy mezon hisoblanadi. Ushbu indeksning yuqori ko'rsatkichlari davlatning iqtisodiy salohiyatini oshirish, eksport-import operatsiyalarini engillashtirish hamda tadbirkorlik subyektlari uchun qulay muhit yaratish imkonini beradi.

Logistika samaradorligi indeksi (LPI) alohida davlatning transport infratuzilmasi, yuklarni tashish samaradorligi, bojxona rasmiylashtiruvini tezkorligi va xalqaro hamkorlik darajasini baholaydi. O'zbekistonning ushbu indeksdagi o'rnini tahlil qilish shundan dalolat beradiki, mamlakat hali to'liq logistika salohiyatini amalga oshirish uchun muayyan muammolarni hal qilish zarur. Xususan, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va logistika zanjirlari samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, logistika tizimining rivojlanishi tadbirkorlik subyektlari uchun qator afzalliklar yaratadi. Jumladan, tashish va etkazib berish muddatlarining qisqarishi, transport xarajatlarining kamayishi, tovarlar harakatlanishining shaffofligi va ishonchligi tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa milliy mahsulotlarni tashqi bozorlarda raqobatbardosh qilishga va eksport hajmini oshirishga yordam beradi.

O'zbekiston hukumati logistika tizimini rivojlantirish bo'yicha bir qator strategik chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Prezident farmonlari va davlat dasturlari doirasida transport koridorlarini rivojlantirish, logistika markazlarini tashkil etish, shuningdek, yangi avlod infratuzilmalarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu kabi islohotlar nafaqat LPI ko'rsatkichlarini yaxshilashga, balki tadbirkorlik subyektlari uchun keng imkoniyatlar yaratishga ham xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlari ham logistika tizimidan samarali foydalanish uchun o'z strategiyalarini qayta ko'rib chiqishi va transport-logistika xizmatlarini raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirishi lozim. Shu tariqa, O'zbekiston transport-logistika tizimida LPI ko'rsatkichlarining yaxshilanishi nafaqat iqtisodiyotning rivojlanishiga, balki tadbirkorlik muhitining yanada qulay bo'lishiga ham hissa qo'shadi.

O'zbekistondagi logistika samaradorlik indeksi to'g'risida ma'lumotlar va uning dunyo reytingidagi o'rnini quyidagicha tahlil qilindi.

1-jadval. 2012–2023-yillarda dunyo reytingida O‘zbekiston Respublikasi logistika samaradorligi indeksi ko‘rsatkichlari¹.

Yil	Logistika samaradorlik indeksi baholashi	Bojxona	Infratuzilma	Xalqaro tashuvlar	Logistika malakasi	Kuzatish imkoniyati	O‘z vaqtida etkazib berish
2023	88	74	89	91	92	105	101
2018	99	140	77	120	88	90	91
2016	118	114	91	130	116	143	114
2014	129	157	148	145	122	77	88
2012	117	118	120	127	117	105	101

Logistika samaradorlik indeksi va boshqa ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash uchun korrelyasiya koeffitsientlarini qo‘shib quyidagicha ifodalash mumkin:

Formula:

$$LPI = a \cdot C + b \cdot I + c \cdot IT + d \cdot LM + e \cdot TM + f$$

Bu erda:

LPI – Logistika samaradorlik indeksi, C – Bojxona (Customs), I – Infratuzilma (Infrastructure), IT – Xalqaro tashuvlar (International Trade), LM – Logistika malakasi (Logistics Competence), TM – Tovarlarni kuzatish imkoniyati (Tracking & Monitoring), a, b, c, d, e, f – tegishli koeffitsientlar (korrelyasiya koeffitsientlari).

Koeffitsientlarni qo‘shish:

Korrelyasiya tahlil asosida koeffitsientlar qiymati:

a=0.70 (Bojxona va LPI o‘rtasida), b=0.78 (Infratuzilma va LPI o‘rtasida), c=0.95 (Xalqaro tashuvlar va LPI o‘rtasida), d=0.93 (Logistika malakasi va LPI o‘rtasida), e=-0.04 (Kuzatish imkoniyati va LPI o‘rtasida), f=ε (qolgan omillarning ta‘siri, ya‘ni boshqa faktorlar).

Formula yakuniy ko‘rinishi:

$$LPI = 0.70 \cdot C + 0.78 \cdot I + 0.95 \cdot IT + 0.93 \cdot LM - 0.04 \cdot TM + \epsilon$$

Bu formula logistika samaradorlik indeksini baholash uchun har bir ko‘rsatkichning ta‘sir darajasini ko‘rsatadi, natijalarni to‘g‘ri prognoz qilish uchun koeffitsientlar qo‘shimcha ma‘lumotlar asosida qo‘shimcha kalibrovka qilinishi mumkin.

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, yuqoridagi korrelyasiya diagrammasi logistika samaradorlik indeksi va boshqa ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ko‘rsatadi, ushbu diagrammadan quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

1 manba: <https://data.egov.uz/rus/spheres/607ff1137b6428eee08802ba>

1. Xalqaro tashuvlar va logistika malakasi logistika samaradorlik indeksi bilan kuchli ijobiy bog'liqlikka ega (0.95 va 0.93). Bu ko'rsatkichlarni yaxshilash logistika samaradorlik indeksini oshirishga yordam berishi mumkin.

2. Infratuzilma ham logistika samaradorlik indeksini oshirishda muhim omil hisoblanadi (korrelyasiya 0.78).

3. Bojxona bilan bog'liqlik ham ijobiy (0.70), lekin unchalik kuchli emas.

4. Kuzatish imkoniyati va o'z vaqtida etkazib berish logistika samaradorlik indeksi bilan deyarli bog'liq emas yoki salbiy bog'liqlikka ega.

Bu tahlilga asoslanib, logistika samaradorlik indeksini oshirish uchun asosiy diqqatni xalqaro tashuvlar, logistika malakasi, va infratuzilmani rivojlantirishga qaratish tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Logistika samaradorligi indeksi (LPI) tadbirkorlik subyektlari uchun muhim strategiyaviy ko'rsatkich bo'lib, ularning faoliyati samaradorligini oshirish, xarajatlarni qisqartirish va bozordagi mavqeini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun, mamlakatlar LPI ko'rsatkichlarini yaxshilashga e'tibor qaratishi lozim, zero, bu nafaqat tadbirkorlik subyektlari, balki iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Bank Logistics Performance Index Reports (2012, 2014, 2016, 2018, 2023). Жаҳон банки томонидан ишлаб чиқилган Логистика самарадорлик индекси бўйича мунтазам ҳисоботлар. Манба: (<https://lpi.worldbank.org>).
2. Christopher Martin Logistics and Supply Chain Management. Fifth Edition, 2016. Pearson Education. Логистика ва таъминот занжири бошқаруви ҳақида асосий назарий тушунчалар ва амалиётлар.
3. Sangwani & Lambert Transport and Logistics: Global Dynamics. 2018. Springer International Publishing. Халқаро транспорт ва логистика тизимлари ривожланиши бўйича тадқиқотлар.
4. Kotler P. & Armstrong G. Principles of Marketing. 17th Edition, 2020. Pearson Education. Маркетинг стратегиялари ва логистика тизими ўртасидаги ўзаро боғлиқлик.
5. Farhod Ziyoyev Ўзбекистонда логистика тизимини ривожлантириш: имкониятлар ва муаммолар. Тошкент, 2021. Транспорт ва логистика бўйича миллий тадқиқотлар маркази нашриёти.
6. Arvis, J.F., et al. Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy. Washington, D.C.: The World Bank, 2018. Халқаро савдо ва логистика кўрсаткичлари таҳлили.
7. Rodrigue, J.P., et al. The Geography of Transport Systems. Fourth Edition, 2020. Routledge. Транспорт географияси ва унинг логистика тизимлари билан боғлиқлиги.
8. Asian Development Bank (ADB) Improving Trade and Transport Logistics in Central Asia. Manila, Philippines, 2020. Марказий Осиё давлатлари учун савдо ва транспорт логистикасини яхшилаш бўйича тавсиялар. Манба: <https://www.adb.org>.
9. Christopher, M. Creating Resilient Supply Chains: A Practical Guide. Kogan Page, 2021. Таъминот занжирини барқарор ва самарали қилиш бўйича амалиётлар.
10. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Transport and Trade Facilitation. Geneva, 2019. Транспорт ва савдони енгилаштириш йўналишидаги халқаро стандартлар. Манба: (<https://unece.org>).

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

